

DTO

SCHRAUSSER

Dokumentation: DTO – Dateiordnungs Werkzeug

Allgemein

Das Dateiordnungs-Werkzeug (DTO) ist eine 32-Bit Windows Anwendung zur systematischen Archivierung und Umbenennung von Bild-Dateien (i.A. JPG) im Verlauf der Bild-Ordnung.

Die generierte Ordnerstruktur beinhaltet einen Hauptordner (1) sowie einen bzw. bei verarbeiteten Raw-Dateien (iFR), zwei Subordner (2) und (3) mit den geordneten und umbenannten Bild-Dateien bzw. Raw-Dateien.

Hauptordner nach Datum, Typ und Name systematisiert.

Subordner *Bild*, dieser enthält die geordneten und umbenannten Bild-Dateien.

iFR. Subordner mit dem Namen des Raw-Typs, dieser enthält die entsprechend umbenannten Raw-Dateien.

• Grundsätzliches Muster der Systematisierung

Ordner

{ Jahr_Monat_Tag_Typ_Name }

wobei,

Jahr Jahr der Aufnahme bzw. Dateierstellung (4-stellig).

Monat Monat der Aufnahme bzw. Dateierstellung (2-stellig).

Tag Tag der Aufnahme bzw. Dateierstellung (2-stellig).

Typ Ursprungsformat der Bild-Datei (db)=Digitalbild, (dp)=Diapositiv, (sw)=Schwarzweißnegativ, (fn)=Farbnegativ, (pb)=Positivbild.

Name Name zur Kennzeichnung des Inhalts.

Bsp.: 2008_03_05_db_Digitalbilder

Bild-Dateien

{ Jahr_Monat_Tag_Index_uName [_Parameter] }

wobei,

Jahr Jahr der Aufnahme bzw. Dateierstellung (4-stellig).

Monat Monat der Aufnahme bzw. Dateierstellung (2-stellig).

Tag Tag der Aufnahme bzw. Dateierstellung (2-stellig).

Index Reihenfolge der Bild-Dateien nach händischer Ordnung (3-stellig).

uName Ursprünglicher Name der Bild-Datei.

Parameter ... [Optional] Verarbeitungsparameter bei Raw-Verarbeitung, (srp)=Schärfung, (stt)=Sättigung nach Grad (±) in Reihenfolge der Filteranwendung.

Bsp.:
 2008_03_05_001_IMG_1234.jpg
 2008_03_05_002_IMG_1235.jpg
 2008_03_05_003_IMG_1239.jpg
 2008_03_05_004_IMG_1237.jpg

2008_03_05_001_CRW_4320_srp+2_stt+1.jpg
 2008_03_05_002_CRW_4329_srp+2_stt+1.jpg
 2008_03_05_003_CRW_4325_srp+2_stt+1.jpg
 2008_03_05_004_CRW_4327_srp+2_stt+1.jpg

iFR. Raw-Dateien, entsprechend den geordneten Bild-Dateien

Bsp.:
 2008_03_05_001_CRW_4320.CRW
 2008_03_05_002_CRW_4329.CRW
 2008_03_05_003_CRW_4325.CRW
 2008_03_05_004_CRW_4327.CRW

- Dateiumfang

Das DTO Programmpaket umfasst 10 Dateien: Eine Installations-Datei [INSTALL.EXE], fünf Anwendungs-Dateien [DTO.EXE], [DTMNEU.EXE], [DTORD.EXE], [DTNUM.EXE] und [DTPRM.EXE], eine Verknüpfung [DTNUM.lnk] (diese wird nach Installation händisch erstellt), eine Dokumentation [dto_ao.pdf] sowie eine Konfigurations-Datei [dto.ini] und eine Log-Datei [dto.log].

Das voreingestellte Stammverzeichnis ist C:\Programme\DTO\. Die Installation muß von einem Laufwerk mit Lese- und Schreibzugriff erfolgen.

Die Quelle der Anwendungen ist C bzw. C/C++.

Icon	Name	Typ	Beschreibung	Quelle
	DTO.EXE	WIN32	Grafische Benutzerumgebung und Programmsteuerung.	C/C++; _DTO_\DTO\ [DTODlg.cpp, DTO_einstellungen.cpp, DTO_info.cpp]
	DTMNEU.EXE DTMNEU.lnk	DOS32/ WIN32	Dient zur Belegung einer Bild-Datei mit aktuellem Datum und aktueller Uhrzeit durch ziehen über DTMNEU.lnk.	C; _DTMNEU_\n [DTMNEU.C]
	DTORD.EXE	DOS32	Erzeugt eine DOS Batch zur systematischen Dateiumbenennung. Das Modul wird von DTO.EXE aufgerufen.	C; _DTORD_\n [DTORD.C]
	DTNUM.EXE	DOS32	Erzeugt eine DOS Batch zur systematischen Datei-Umbenennung gemäß einer vorhandenen Dateiliste. Das Modul wird von DTO.EXE aufgerufen.	C; _DTNUM_\n [DTNUM.C]
	DTPRM.EXE	DOS32	Erweitert eine von DTORD generierte DOS Batch um Raw-Verarbeitungsparameter. Das Modul wird von DTO.EXE aufgerufen.	C; _DTPRM_\n [DTPRM.C]
	dto_ao.pdf	PDF	DTO - Dokumentation.	Microsoft Word 2000
	dto.ini	ASCII	DTO - Konfigurations-Datei.	DTO
	dto.log	ASCII	DTO - Log-Datei.	DTO
	INSTALL.EXE	WIN32	Installiert die DTO-Dateien im Verzeichnis C:\Programme\DTO\.	C/C++; _INSTALL__INSTALL.DTO_\INSTALL\ [INSTALLDlg.cpp, INSTALL_Report.cpp]

ALLES von Dietmar Schrausser, Februar/März 2008.

Arbeitsweise

• Schritt 1 - Ordner erstellen

Erstellt einen nach Datum, Ursprungsformat und Name des Bildinhalts systematisierten Hauptordner (1) im angegebenen Verzeichnis. Erstellt einen Subordner mit dem Namen *_bild* (2) für die Bild-Dateien (=Bild-Stammordner). Erstellt iFR einen Subordner mit dem jeweiligen Namen des Raw-Typs (z.B.: CRW für Canon Raw) <(3)> für die entsprechenden Raw-Dateien (=Raw-Stammordner). Die Bild- bzw. Raw-Dateien werden manuell in die Ordner eingefügt. Die Syntax wird von DTO erstellt und automatisch ausgeführt. Diese kann vor Ausführung editiert werden (Siehe DTO-Einstellungen).

Bsp.:

```
(1) \\2008_03_05_db_Digitalbilder\  
(2) \\2008_03_05_db_Digitalbilder\2008_03_05_db_bild\  
< (3) \\2008_03_05_db_Digitalbilder \2008_03_05_db_CRW\ >
```

Syntax:

```
md C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\  
md C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\  
2008_03_05_db_bild\  
md C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\  
2008_03_05_db_CRW\
```

• Schritt 2 - Bild Dateien ordnen

Erstellt eine Subordner mit der Bezeichnung *~tmp_URKOPIE* und dem Namen *_bild* (1). Erstellt dort Kopien der Bild-Dateien. Erstellt iFR eine Subordner mit der Bezeichnung *~tmp_URKOPIE* und dem Namen des Raw-Typs <(2)>. Erstellt dort iFR Kopien der Raw-Dateien. Erstellt einen Subordner mit der Bezeichnung *~O_ORDNEN* und dem Namen *_bild* (3). Erstellt dort Kopien der Bild-Dateien. Verschiebt (4) [DTMNEU.EXE] in den Hauptordner. Verschiebt (5) [DTMNEU(.lnk)], die Verknüpfung mit [DTMNEU.EXE] in den Subordner *~O_ORDNEN*.

Die Bild-Dateien werden händisch geordnet und mittels ziehen über [DTMNEU(.lnk)] der Reihe nach mit aktuellem Datum und aktueller Uhrzeit versehen. Dies verbindet Reihung nach Sinn mit Reihung nach Zeit. Dabei wird ein Subordner *~tmp_DTNUM* (6) erstellt, in welchen die Bild-Dateien sukzessive kopiert werden. Die Bild-Dateien im Subordner *~O_ORDNEN* werden dabei unbrauchbar.

Bsp.:

```
(1) \\2008_03_05_db_Digitalbilder\~tmp_URKOPIE_2008_03_05_db_bild\  
< (2) \\2008_03_05_db_Digitalbilder\~tmp_URKOPIE_2008_03_05_db_CRW\ >  
(3) \\2008_03_05_db_Digitalbilder\~O_ORDNEN_2008_03_05_db_bild\  
(4) \\2008_03_05_db_Digitalbilder\DTMNEU.EXE  
(5) \\2008_03_05_db_Digitalbilder\~O_ORDNEN_2008_03_05_db_bild\DTMNEU  
(6) \\2008_03_05_db_Digitalbilder\~tmp_DTMNEU\
```

Syntax:

```
md C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\  
~O_ORDNEN_2008_03_05_db_bild\  
md C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\  
~tmp_URKOPIE_2008_03_05_db_bild\  
move C:\Programme\DTO\DTMNEU.lnk  
C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\  
~O_ORDNEN_2008_03_05_db_bild\  
move C:\Programme\DTO\DTMNEU.exe  
C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\  
xcopy C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\  
2008_03_05_db_bild\*.jpg  
C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\  
~O_ORDNEN_2008_03_05_db_bild\  
xcopy C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\  
2008_03_05_db_bild\*.jpg  
C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\  
~tmp_URKOPIE_2008_03_05_db_bild\  
md C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\  
~tmp_URKOPIE_2008_03_05_db_CRW\  
xcopy C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\  
2008_03_05_db_CRW\*.CRW  
C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\  
~tmp_URKOPIE_2008_03_05_db_CRW\
```

• Schritt 2.1 - Neu Erstellen

Löscht alle erstellten Ordner und Bild-Dateien. Verschiebt [DTMNEU.EXE] und [DTMNEU(.lnk)] zurück in das DTO Stammverzeichnis. Schritt 1 - Ordner erstellen kann erfolgen.

```
Syntax:  move      C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
           ~O_ORDNEN_2008_03_05_db_bild\DTMNEU.lnk
           C:\Programme\DTO\
           move      C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
           DTMNEU.exe
           C:\Programme\DTO\
           rd /s /q  C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
```

• Schritt 3 - Bild Dateien umbenennen

Schritt 3/1 - Bild Dateien umbenennen

Verschiebt [DTMNEU.EXE] und [DTMNEU(.lnk)] zurück in das DTO Stammverzeichnis. Erstellt im Ordner ~O_ORDNEN eine ASCII-Datei [~dirjpg.txt] (1), welche die nach Zeit (entsprechend Sinn) geordneten Bild-Dateinamen beinhaltet. Erstellt iFR im Ordner Raw eine ASCII-Datei [~dirraw.txt] <(2)>, welche die Raw-Dateinamen beinhaltet.

```
Bsp.:      (1) \\2008_03_05_db_Digitalbilder\~O_ORDNEN_2008_03_05_db_bild\~dirjpg.txt
           < (2) \\2008_03_05_db_Digitalbilder\_2008_03_05_db_CRW\~dirraw.txt >
```

```
Syntax:  move      C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
           ~O_ORDNEN_2008_03_05_db_bild\DTMNEU.lnk
           C:\Programme\DTO\
           move      C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
           DTMNEU.exe
           C:\Programme\DTO\
           dir       C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
           ~O_ORDNEN_2008_03_05_db_bild\*.jpg /b /n /o:d >
           C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
           ~O_ORDNEN_2008_03_05_db_bild\~dirjpg.txt
           dir       C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
           2008_03_05_db_CRW\*.CRW /b /n >
           C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
           2008_03_05_db_CRW\~dirraw.txt
```

Schritt 3/2 - Bild Dateien umbenennen

Führt (3) [DTORD.EXE] aus. Eine DOS Batch-Datei [~renjpg.bat] zur systematischen Umbenennung der Bild-Dateien wird im Bild-Stammordner erstellt.

```
Bsp.:      (3) \\DTO\DTORD ~dirjpg.txt ~renjpg.bat 2008 03 05 0
```

```
Syntax:  C:\Programme\DTO\DTORD
           C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
           ~O_ORDNEN_2008_03_05_db_bild\~dirjpg.txt
           C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
           2008_03_05_db_bild\~renjpg.bat
           2008 03 05 0
```

Schritt 3/Raw Verarbeitungs-Parameter

Führt iFR und sofern eine Filterung der Raw-Dateien stattgefunden hat <(4)> [DTPRM.EXE] aus. Die erstellte DOS Batch-Datei [~renjpg.bat] zur systematischen Umbenennung der Bild-Dateien wird um die Raw-Verarbeitungsparameter ergänzt. Eine DOS Batch-Datei [~renjpg01.bat] wird im Bild-Stammordner erstellt und ausgeführt (5).

```
Bsp.:      < (4) \\DTO\DTPRM ~renjpg.bat ~renjpg01.bat _srp+2 >
           < (5) \\2008_03_05_db_Digitalbilder\2008_03_05_db_bild\~renjpg01.bat >
```

```

Syntax:      C:\Programme\DTO\DTPRM
             C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_bild\~renjpg.bat
             C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_bild\~renjpg01.bat
             _srp+2
             C:
cd          C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_bild\
             ~renjpg01.bat

```

Schritt 3/keine Raw mit Verarbeitungs-Parametern

Führt [~renjpg.bat] im Bild-Stammordner aus.

Schritt 3/Raw – Bild Dateien umbenennen

Erstellt iFR im Bild-Stammordner eine ASCII-Datei [~dirnumjpg.txt] <(6)>, welche die umbenannten Bild-Dateinamen beinhaltet. Führt iFR <(7)> [DTNUM.EXE] aus. Eine DOS Batch-Datei [~renraw.bat] zur systematischen Umbenennung der Raw-Dateien wird im Raw-Stammordner erstellt. Führt iFR <(8)> [~renraw.bat] aus. Die Raw-Dateien werden entsprechend der Bild-Datei Reihung umbenannt.

```

Bsp.: < (6) \\2008_03_05_db_Digitalbilder\2008_03_05_db_bild\~dirnumjpg.txt >
      < (7) \\DTO\DTNUM ~dirraw.txt ~dirnumjpg.txt ~renraw.bat 0 0 15 8 >
      < (8) \\2008_03_05_db_Digitalbilder\2008_03_05_db_CRW\~renraw.bat >

```

```

Syntax:  dir  C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_bild\*.jpg /b /n >
             C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_bild\~dirnumjpg.txt
             C:\Programme\DTO\DTNUM
             C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_CRW\~dirraw.txt
             C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_bild\~dirnumjpg.txt
             C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_CRW\~renraw.bat
             0 0 15 8
             C:
cd        C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_CRW\
             ~renraw.bat

```

Schritt 3/3 –Bild Dateien umbenennen

Erstellt einen Subordner mit der Bezeichnung ~temp (9) und verschiebt alle umbenannten Bild-Dateien sowie iFR alle umbenannten Raw-Dateien dorthin. Löscht die restlichen Bild- und Batch-Dateien im Bild-Stammordner, sowie iFR die restlichen Dateien im Raw-Stammordner. Verschiebt alle umbenannten Bild-Dateien sowie iFR alle umbenannten Raw-Dateien von ~temp zurück in die jeweiligen Stammordner (Bild bzw. Raw).

Erstellt einen Subordner mit der Bezeichnung ~O_MPG und dem Namen _bild (10) und kopiert die umbenannten Bild-Dateien dorthin. Dies dient zur weiteren Verarbeitung der Bild-Dateien zur MPG-Präsentation. Löscht den Subordner ~O_ORDNEN.

```

Bsp.: (9) \\2008_03_05_db_Digitalbilder\2008_03_05_db_bild\~temp\
      (10) \\2008_03_05_db_Digitalbilder\~O_MPG_2008_03_05_db_bild\

```

```

Syntax: md      C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             ~temp
           move    C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_bild\20*.jpg
             C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             ~temp\
           move    C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_CRW\20*.CRW
             C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             ~temp\
           del /f /q C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_bild\*.
           del /f /q C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_CRW\*.
           move    C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             ~temp\20*.jpg
             C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_bild\
           move    C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             ~temp\20*.CRW
             C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_CRW\
           md      C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             ~O_MPG_2008_03_05_db_bild\
           xcopy   C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_bild\*.jpg
             C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             ~O_MPG_2008_03_05_db_bild\
           rd /s /q C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             ~temp\
           rd /s /q C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             ~O_ORDNEN_2008_03_05_db_bild\

```

• Schritt 3.1 - Neu ordnen

Löscht alle Bild-Dateien sowie iFR alle Raw-Dateien im jeweiligen Stammordner. Löscht die Subordner `~O_MPG` und `~tmp_DTMNEU` mit allen beinhaltenden Dateien. Kopiert die ursprünglichen Bild-Dateien und iFR Raw-Dateien in die jeweiligen Stammordner. Erstellt einen neuen Subordner mit der Bezeichnung `~O_ORDNEN`. Erstellt dort Kopien der Bild-Dateien. Verschiebt [DTMNEU.EXE] und [DTMNEU(.lnk)] zurück ins DTO Stammverzeichnis. Die Bilder können neu geordnet werden.

Bsp.: \\2008_03_05_db_Digitalbilder\~O_ORDNEN_2008_03_05_db_bild\

```

Syntax: del /f /q C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_bild\*.
           rd /s /q C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             ~O_MPG_2008_03_05_db_bild\
           rd /s /q C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             ~tmp_DTMNEU\
           md      C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             ~O_ORDNEN_2008_03_05_db_bild\
           move    C:\Programme\DTO\DTMNEU.lnk
             C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             ~O_ORDNEN_2008_03_05_db_bild\
           move    C:\Programme\DTO\DTMNEU.exe
             C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             ~tmp_URKOPIE_2008_03_05_db_bild\*.jpg
             C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_bild\
           xcopy   C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_bild\*.jpg
             C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             ~O_ORDNEN_2008_03_05_db_bild\
           del /f /q C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_CRW\*.
           xcopy   C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             ~tmp_URKOPIE_2008_03_05_db_CRW\*.CRW
             C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\
             2008_03_05_db_CRW\

```

• Schritt 4 - Ordnerstruktur reinigen

Löscht die Subordner `~O_MPG`, `~tmp_URKOPIE / _bild` und `iFR Raw-Typ /` sowie `~tmp_DTNUM` mit allen beinhaltenden Dateien.

Es resultiert ein nach Datum, Typ und Inhalt systematisierter Hauptordner, eine MPG-Präsentations-Datei beinhaltend (händisch erstellt). Ein nach Datum, Typ und Inhalt systematisierter Subordner, die geordneten und systematisch umbenannten Bild-Dateien beinhaltend, sowie `iFR` ein weiterer Subordner, welcher die, entsprechend den Bild-Dateien umbenannten Raw-Dateien beinhaltet.

Bsp.: `\\2008_03_05_db_Digitalbilder\2008_03_05_db.mpg`
 `\\2008_03_05_db_Digitalbilder\2008_03_05_db_bild\`
 `< \\2008_03_05_db_Digitalbilder \2008_03_05_db_CRW\ >`

Syntax: `rd /s /q C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\`
 `~O_MPG_2008_03_05_db_bild\`
 `rd /s /q C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\`
 `~tmp_URKOPIE_2008_03_05_db_bild\`
 `rd /s /q C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\`
 `~tmp_DTMNEU\`
 `rd /s /q C:\Programme\DTO\Dokumentation\2008_03_05_db_Digitalbilder\`
 `~tmp_URKOPIE_2008_03_05_db_CRW\`

Die Arbeitsweise der Module `DTMNEU.EXE`, `DTORD.EXE`, `DTNUM.EXE` sowie `DTPRM.EXE` ist den Dateien `NOTIZ_DTMNEU.txt`, `NOTIZ_DTORD.txt`, `NOTIZ_DTNUM.txt` und `NOTIZ_DTPRM.txt` im entsprechenden Verzeichnis des Quellpfades zu entnehmen.

• Einstellungen

Die Konfigurationseinstellungen werden bei Programmstart aus der Datei `[dto.ini]` übernommen. Änderungen werden bei Programmende in `[dto.ini]` ausgegeben. Dazu werden die Parameter (1.) - (6.) gemäß Speicherindikator (16.) behandelt.

Parameter:

1. Pfad des Hauptordners.
2. Jahr der Aufnahme bzw. Dateierstellung (4-stellig).
3. Monat der Aufnahme bzw. Dateierstellung (2-stellig).
4. Tag der Aufnahme bzw. Dateierstellung (2-stellig).
5. Ursprungsformat der Bild-Datei (2-stellig).
6. Raw Indikator (1): ja (0): nein.
7. Bild-Typ.
8. Raw-Typ.
9. Raw-Verarbeitungsparameter (jeweils 6-stellig).
10. Zeichenlänge *i* des Systematisierungscodes*.
11. Zeichenlänge *k* der Namens-Übereinstimmung*.
12. Pfad zu `[DTMNEU.EXE]` und `[DTMNEU.lnk]`.
13. Pfad zu `[DTORD.EXE]`.
14. Pfad zu `[DTNUM.EXE]`.
15. Pfad zu `[DTPRM.EXE]`.
16. Speichern der Einstellungen 1. - 6. (1): ja (0): nein.
17. Auto Ausführen (1): ja (0): nein.
18. Editieren der generierten Syntax (1): ja (0): nein.
19. Anlegen einer Log-Datei `[dto.log]` (1): ja (0): nein.

dto.ini:

1.	C:\Programme\DTO\Dokumentation\
2.	2008
3.	03
4.	05
5.	db
6.	1
7.	jpg
8.	CRW
9.	__srp+2(_stt+1_...)
10.	15
11.	8
12.	C:\Programme\DTO\
13.	C:\Programme\DTO\
14.	C:\Programme\DTO\
15.	C:\Programme\DTO\
16.	1
17.	0
18.	1
19.	0

* `DTNUM` Steuerparameter *i* und *k* siehe `NOTIZ_DTNUM.txt`.

Handhabung

• Schritt 1 - Ordner erstellen

Eingabe des Hauptordner Pfades.

Eingabe von Datum, Typ und Name des Bilderinhalts.

Schalter | Ordner erstellen | betätigen. Dieser ist als aktiver Schalter mit markiert.

IFR. Schalter für Raw-Dateien.

Hauptordner (1) , Bild-Stammordner (2) sowie iFR . Raw-Stammordner (3) werden gemäß den Eingaben erstellt.

Die Bild- bzw. Raw-Dateien in die Stammordner (2) und iFR (3) eingefügt.

• Schritt 2 - Bild Dateien ordnen

Schalter | Bild Dateien ordnen | betätigen. Dieser ist als aktiver Schalter mit markiert.

Erstellt werden: Sicherungsordner ~tmp_URKOPIE..._bild (1), iFR ~tmp_URKOPIE mit Namen des Raw-Typs (2) sowie der Ordner ~O_ORDNEN (3) in welchem die Bildordnung erfolgt. Die Bild-Dateien werden in die Ordner kopiert.

Nach manueller Bildordnung^(a) werden die Bild-Dateien mittels geordnetem Ziehen über [DTMNEU(.lnk)]^(b) mit aktuellem Datum versehen. Dabei wird der Ordner ~tmp_DTMNEU (4) mit Kopien der Bild-Dateien angelegt.

Es gilt zu beachten: [DTMNEU.lnk] muß mit [DTMNEU.EXE] im entsprechenden Stammordner verknüpft sein. Sicherzustellen ist, daß [DTMNEU.EXE] und [DTMNEU.lnk] wieder an den Ursprungsort zurückverschoben werden. Sinnvoll ist es, Kopien der beiden Dateien anzulegen.

• Schritt 2.1 - Neu Erstellen

Es kann Schalter | neu erstellen | betätigt werden (dieser ist als ein aktiver Schalter mit markiert), dabei wird der erstellte Verzeichnisbaum mit allen Dateien gelöscht. Schritt 1 - Ordner erstellen kann erneut erfolgen.

• Schritt 3 - Bild Dateien umbenennen

Schalter | Bild Dateien umbenennen | betätigen. Dieser ist als ein aktiver Schalter mit markiert.

Die Bild- sowie iFR Raw-Dateien werden systematisch umbenannt, ausgesonderte Bild-Dateien und iFR Raw-Dateien werden gelöscht ✂. Ordner ~O_ORDNEN wird gelöscht, Ordner ~O_MPG (x) mit Kopien der geordneten und umbenannten Bild-Dateien wird angelegt. Hier erfolgt die manuelle Weiterverarbeitung zur MPG-Präsentation. Die erstellte MPG-Präsentations-Datei ist im Hauptordner zu speichern.

• Schritt 3.1 - Neu ordnen

Es kann Schalter |neu ordnen| betätigt werden (dieser ist als ein aktiver Schalter mit **O** markiert). Die Verzeichnis- und Datei-Struktur wird auf den Status von Schritt 2 - Bild Dateien ordnen gebracht. Eine manuelle Neuordnung der Bild-Dateien kann erfolgen.

• Schritt 4 - Ordnerstruktur reinigen

Schalter |Ordnerstruktur reinigen| betätigen. Dieser ist als ein aktiver Schalter mit **O** markiert.

Alle temporären Ordner und Dateien werden gelöscht. Es resultiert ein systematisierter Hauptordner (1) eine MPG-Präsentations-Datei beinhaltend (händisch erstellt). Ein Subordner (2) mit den geordneten und umbenannten Bild-Dateien, sowie iFR ein weiterer Subordner (3) mit den entsprechenden Raw-Dateien.

• Einstellungen

Schalter |ini| betätigen. Die Zahl in Klammer bzw. Dreieck gibt die entsprechende [dto.ini] Zeile an.

Bild Typ (7), Auto Ausführen (17), Editieren der Syntax (18), Anlegen einer Log-Datei (19).

Raw Typ (8), i (10), k (11), Raw-Verarbeitungsparameter (9).

Pfad zu [DTMNEU.EXE] und [DTMNEU.lnk] (12), Pfad zu [DTORD.EXE] (13), Pfad zu [DTNUM.EXE] (14), Pfad zu [DTPRM.EXE] (15).

Speichern der Einstellungen (1)-(6) (16), Beenden des Dialogs.

|ini|

• Dokumentation

Schalter zum Aufruf der DTO Dokumentation [dto_ao.pdf].

| |ao|

Schalter zum Aufruf des Info Dialogs, Schalter zur Programmbeendigung.

| |xi|
| |.|

DTO - Info Dialog, schreibt bei Aufruf das Compilierungs-Datum und die Versionsnummer in die Log-Datei [dto.log].

